

Michał Kokowski

ORCID [0000-0002-5389-9051](https://orcid.org/0000-0002-5389-9051)

Instytut Historii Nauki PAN

(Warszawa-Kraków, Polska)

michal.kokowski@gmail.com

Punktacja czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz PN IHN PAN (2022)

Abstrakt

W artykule opisano typy czasopism z historii nauki, kryterium wyboru czasopism z historii nauki, transparentne kryteria ewaluacyjne czasopism naukowych przyjęte w „Wykazie czasopism Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN” (2022) oraz podano punktację czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN (2022).

Słowa kluczowe: *historia nauki, typy czasopism z historii nauki, kryteria wyboru czasopism z historii nauki, punktacja czasopism naukowych, kryteria ewaluacji czasopism naukowych, „Wykaz czasopism MEiN (25.01.2017)”, „Wykaz czasopism MEiN (21.12.2021)”, „Wykaz czasopism z historii nauki opracowany przez Pracownię naukoznawstwa IHN PAN”*

INFORMACJA O PUBLIKACJI	 BRYLANTOWY MODEL OTWARTEGO DOSTĘPU			
CYTOWANIE				
Kokowski, Michał 2022: Punktacja czasopism z historii nauki w Wykazach czasopism MNiSW (25.01.2017), MEiN (21.12.2021) oraz PN IHN PAN (2022). <i>Studia Historiae Scientiarum</i> 21, ss. 667–700. DOI: 10.4467/2543702XSHS.22.019.15985 .				
OTRZYMANO: 6.07.2022 ZAAKCEPTOWANO: 28.07.2022 OPUBLIKOWANO ONLINE: 26.08.2022	POLITYKA ARCHIWIZOWANIA Green SHERPA / RoMEO Colour	LICENCJA 		
WWW	https://ojs.ejournals.eu/SHS/ ; https://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/archiwum			

Scoring of journals from the history of science on the Lists of MNiSW (January 25, 2017), MEiN journals (December 21, 2021) and PN IHN PAN (2022)

Abstract

The article describes the types of journals from the history of science, the criterion for selecting journals from the history of science, the transparent evaluation criteria of scientific journals adopted in the “List of journals of the Unit for Science of Science and Science Studies at the Institute for History of Science of the Polish Academy of Sciences” (2022) and the scorings of journals from the history of science on the Lists of journals of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (January 25, 2017), the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland (December 21, 2021) and the Unit for Science of Science and Science Studies at the Institute for History of Science of the Polish Academy of Sciences (2022).

Keywords: *history of science, types of journals from the history of science, criteria for the evaluation of scientific journals, scoring of scientific journals, selection criteria for journals from the history of science, “List of Journals of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland (January 25, 2017)” “List of Journals of the Ministry of Education and Science of the Republic of Poland (December 21, 2021)” “List of Journals from the History of Science Prepared by the Unit for Science of Science and Science Studies at the Institute for History of Science of the Polish Academy of Sciences”*

1. Wstępne rozważania

Z uwagi na nietransparentność zasad przyznawania punktacji czasopismom w „Wykazach czasopism MNiSW/MEiN” (opublikowanych, odpowiednio, w dniu: 25 stycznia 2017, 20 września 2018, 7 listopada 2018, 31 lipca 2019, 9 lutego 2021 r., 18 lutego 2021 r., 1 grudnia 2021 r. oraz 21 grudnia 2021 r.), autor artykułu sformułował w 2021 r. zasady nowego transparentnego modelu ewaluacji czasopism naukowych.¹

¹ Zob. Kokowski 2021a; 2021b; 2021c; [2021d](#).

W niniejszym artykule opisano typy czasopism z historii nauki, podano kryteria wyboru czasopism z historii nauki, przedstawiono kryteria ewaluacyjne czasopism naukowych nowego modelu ewaluacji czasopism Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN (PN IHN PAN) oraz wyznaczono punktację czasopism z historii nauki i porównano ją z punktacjami podanymi w „Wykazie czasopism MNiSW” (25.01.2017) i w „Wykazie czasopism MEiN” (21.12.2021).

2. Kwestie terminologiczne i kryteria wyboru czasopism z historii nauki

Przez czasopismo z historii nauki w szerokim znaczeniu (*sensu largo*): rozumiemy czasopismo, które specjalizuje się w publikowaniu artykułów z zakresu ogólnie pojętej historii nauki (*oznaczamy je jako* (a)) lub historii nauk szczegółowych (*oznaczamy je jako* (b)), bądź też czasopismo, w których ukazują się artykuły z zakresu ogólnie pojętej historii nauki lub z historii nauk szczegółowych, ale nie jest to główny profil czasopisma (*oznaczamy je jako* (c)).²

Przez czasopismo z historii nauki w wąskim znaczeniu (*sensu stricto*) rozumiemy czasopismo, które specjalizuje się w publikowaniu wyłącznie artykułów z zakresu ogólnie pojętej historii nauki.³

Konstruując „Wykaz czasopism z historii nauki PN IHN PAN”, wprowadzono cztery kryteria wyboru czasopism z historii nauki:

- a) czasopisma z historii nauki obecne w „Wykazie czasopism MEiN” (21.12.2021), niezależnie od tego jakie dyscypliny im przypisano;
- b) wybrane, znane czasopisma z historii nauki nieobecne w „Wykazie czasopism MEiN” (21.12.2021);⁴
- c) posiadanie strony internetowej przez czasopismo;
- d) brak zaległości wydawniczych czasopisma (w uprzednim roku niż dokonywana ocena).

² Wskazane czasopisma (a), (b) i (c) to trzy typy idealne, w sensie Maxa Webera, czasopism z historii nauki – see Kim 2021, ch. 5.2. Uwzględnienie w wykazie czasopism typu (c) służy propagowaniu badań interdyscyplinarnych, które są nadal niedoceniane w wielu ośrodkach naukowych, mimo iż mają wielką wartość.

³ Zob. Kokowski 2022a.

⁴ Uwaga: Komisja Historii Nauki PAU, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN oraz indywidualni pracownicy naukowcy są upoważnieni do zgłaszania tytułów czasopism z historii nauki nieuwzględnionych w „Wykazie czasopism MEiN” (21.12.2021) i w „Wykazie czasopism z historii nauki PN IHN PAN”.

3. Kryteria ewaluacyjne „Wykazu czasopism z historii nauki PN IHN PAN”

Aby ocenić dokonania czasopism naukowych, korzystamy z dwunastu poniższych kryteriów:

- „1) stosowanie DOI i ORCID; punktacja: +5, +5;
- 2) stosowanie kodeksu zasad etycznych wypracowanych przez Committee on Publication Ethics, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, towarzystwa naukowe, indeksacja czasopisma w „Responsible Journals” itp.; +5;
- 3) informacja w Publons o czasopiśmie, w tym co najmniej jedna potwierdzona recenzja lub potwierdzenie jakości procedury recenzyjnej przez co najmniej jedną osobę, albo potwierdzanie przez czasopismo wykonania przez recenzentów recenzji z możliwością wykorzystania takiego zaświadczenia np. w Publons itp.; +5;
- 4) korzystanie przez czasopismo z usług Crossref (lub analogicznych firm): +5 (deponowanie DOI); bonus za otwartość (deponowanie) bibliografii, stosowanie zapory antyplagiatowej oraz możliwość śledzenia wersji i zmian (korekt) w plikach (usługa CrossMark): +5, +5, +5;
- 5) obecność w bazach indeksacyjnych WoS i Scopus: +30 i +20; bonus za pozycję czasopisma w bazie Scopus (najlepszy wynik dla jednej kategorii): Q1 +10; Q2 +5; Q3 +1;
- 6) obecność czasopisma w bazie DOAJ, punktacja: +5; bonus za spełnienie wymagań Planu S (CC 0 lub CC BY, lub CC BY-SA), punktacja: +5; obecność czasopisma w bazie Sherpa Romeo, punktacja +5;
- 7) dla czasopism polskich: obecność w bazie indeksacyjnej ICI Journals Master List: +10; bonus za pozycję czasopisma w tej bazie: +5 dla $ICV \geq 100$; +3 dla $90 \leq ICV < 100$; +1 dla $80 \leq ICV < 90$; dla czasopism zagranicznych: obecność w bazie czasopism MIAR. Information Matrix for the Analysis of Journals +15;
- 8) obecność czasopisma w bazie Google Scholar: +5 punktów za obecność artykułów, +5 punktów za posiadanie profilu czasopisma;
- 9) bonus za brak opłat wpisowych i darmowy otwarty dostęp, bez opłat zarówno dla autora i instytucji, w której jest afiliowany, jak i dla czytelnika, brak embarga czasowego: +10;

- 10) obecność w co najmniej 4 międzynarodowych bazach czasopism: ERIH Plus, Dimensions, Semantic Scholar, Scilit, SCITE₂, bazy EBSCO, Proquest, JStor, Project Muse, DeepDyve itp.; punktacja: +5, +5, +5, +5;
- 11) w przypadku czasopism polskich: obecność w co najmniej 3 uznanych krajowych katalogach czasopism i repozytoriach, np. BazHum, Biblioteka Nauki i MostWiedzy lub w katalogu EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek: +5, +5, +5; w przypadku czasopism zagranicznych: obecność w „Wykazie czasopism MEiN” lub w katalogu EZB: +15;
- 12) długość wydawania czasopisma: minimum 3 lata +1; min. 5 lat +2; min. 10 lat +5; min. 15 lat +10; min. 20 lat +15”.⁵

4. Porównanie punktacji czasopism z historii nauki uwzględnionych w „Wykazie czasopism MNiSW(25.01.2017)”, „Wykazie czasopism MEiN (21.12.2022)” oraz „Wykazie czasopism z historii nauki PN IHN PAN (2022)”

Poniższe tabele prezentują porównanie punktacji 168 tytułów periodyków z historii nauki zamieszczonych w „Wykazie czasopism MNiSW(25.01.2017)”, „Wykazie czasopism MEiN (21.12.2022)” oraz w „Wykazie czasopism PN IHN PAN (2022)”.

157 tytułów pochodzi z „Wykazu czasopism MEiN (21.12.2022)”: to 126 tytuły, którym przypisano dyscyplinę historia (*w takim przypadku w tabeli nie podajemy przy tytule tej informacji*); 25 tytuły zaliczone do dyscypliny „filozofia”; 4 tytuły zaliczone do dyscypliny „nauki o zdrowiu”; 1 tytuł zaliczony do dyscypliny „nauki fizyczne” oraz 1 tytuł zaliczony do dyscypliny „inżynieria mechaniczna”.

Uzupełnia tę listę 11 dodatkowych tytułów, które nie zostały uwzględnione w „Wykazie czasopism MEiN (21.12.2022)”.

Podanie w tabelach punktacji ministerialnej z 2017 r. ma charakter pomocniczy: chodzi tu o możliwość dostrzeżenia ewentualnych trendów zmian punktacji ministerialnej.

⁵ Względem pierwotnej wersji, drobnym modyfikacjom uległy sformułowanie kryteriów nr 3, 4, 6, 7, 10 oraz 11 – por. Kokowski [2021d](#), ss. 846–851.

Kolejność tytułów czasopism w tabeli 1 jest wyznaczona przez punktację uzyskaną w ewaluacji czasopism PN IHN PAN: listę rozpoczynają tytuły, które uzyskały największą liczbę punktów, a kończą tytuły, które nie zostały ocenione ze względów formalnych; dodatkowo tytuły polskie są oznaczone pogrubioną czcionką.

Kolejność tytułów czasopism w tabelach 2 – 8 jest wyznaczona przez punktację podaną w „Wykazie czasopism MEiN (21.12.2022)”: listę rozpoczynają tytuły, które uzyskały 200 punktów, następnie wymieniane są tytuły, które uzyskały 140, 100, 70, 40 oraz 20 punktów; na końcu listy czasopism podana jest grupa czasopism, które nie zostały wymienione w „Wykazie czasopism MEiN (21.12.2022)”; listę danej grupy punktowej rozpoczynają tytuły polskie – tytuły te są dodatkowo oznaczone pogrubioną czcionką.

Tabela. 1

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
1)	1) Science and Technology Studies (c)	–	100	185
2)	2) Asclepio-Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia (a, b)	10	70	181
3)	3) Anales del Seminario de Historia de la Filosofía (b)	–	40	175
4)	History and Philosophy of Logic (b)	20	100	175
5)	History and Philosophy of the Life Sciences (b)	25	100	175
6)	History of Science (a)	35	100	175
7)	Science as Culture (a)	40	70	175
8)	Social Studies of Science (c)	50	140	175
9)	Theoria: Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia (c) / Theoria. An International Journal for Theory, History and Foundations of Science (c) / Theoria (c)	20	70	175

10)	4) Archive for History of Exact Sciences (b)	20	100	170
11)	British Journal for the History of Philosophy (b) [filozofia, ...]	20	140	170
12)	European Journal of the History of Economic Thought (b)	20	70	170
13)	History of European Ideas (c)	20	70	170
14)	History of the Human Sciences (b)	30	70	170
15)	Journal for General Philosophy of Science (c)	20	100	170
16)	Journal of Medical Biography (b)	–	40	170
17)	Journal of Medical Ethics and History of Medicine (c)	–	70	170
18)	Journal of the History of the Neurosciences Basic and Clinical Perspectives (b) [nauki o zdrowiu, ...]	20	40	170
19)	Medical History (b)	20	100	170
20)	Minerwa. A Review of Science, Learning and Policy (b)	35	100	170
21)	Modern Intellectual History (c)	20	100	170
22)	5) Dynamis (b)	15	40	166
23)	Historia Ciencias Saude-Manguinhos (a)	–	40	166
24)	History and Technology (b)	20	100	166
25)	The European Physical Journal H: Historical Perspectives on Contemporary Physics (b) [spoza ministerialnego wykazu]	40	–	166
26)	6) Apeiron-A Journal for Ancient Philosophy and Science (c) [filozofia., ...]	10	70	165
27)	Archiv für Geschichte der Philosophie (b) [filozofia, ...]	15	140	165
28)	Early Science and Medicine (a, b) [filozofia., ...]	20	70	165

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
29)	History of Political Economy (b)	20	100	165
30)	Isis (a)	40	100	165
31)	Journal of the History of Biology (b)	30	100	165
32)	Journal of the History of Economic Thought (b)	25	100	165
33)	Journal of the History of the Behavioral Sciences (b)	35	70	165
34)	Revista de Historia Economica (b)	30	100	165
35)	Science & Education – Contributions from History, Philosophy and Sociology of Science and Mathematics (c)	30	100	165
36)	Studies in History and Philosophy of Science (a) / Studies in History and Philosophy of Science Part A (a)	25	140	165
37)	7) History of Geo- and Space Sciences (b)	20	20	161
38)	8) Acta Medico-Historica Adriatica (b)	8	40	160
39)	Annals of Science (a)	25	70	160
40)	History of Psychology (b)	30	70	160
41)	IEEE Annals of the History of Computing (b)	20	40	160
42)	Journal of Historical Geography (b)	35	140	160
43)	Journal of the History of International Law (b)	–	100	160
44)	Studia Historiae Scientiarum (a, b)	9	100	160

45)	9) Historical Records of Australian Science (a)	20	40	156
46)	Journal for the History of Astronomy (b)	20	70	156
47)	Physics in Perspective (c) [nauki fizyczne, ...]	20	100	156
48)	10) British Journal for the History of Science (a)	30	140	155
49)	Bulletin of the History of Medicine (b)	25	70	155
50)	Historia Mathematica (b)	15	100	155
51)	History of Science and Technology (b)	–	20	155
52)	International Journal for the History of Engineering & Technology (b)	–	20	155
53)	Journal of the History of Medicine and Allied Sciences (b)	25	70	155
54)	Journal of the History of Philosophy (b)	20	200	155
55)	Osiris (a)	40	100	155
56)	Phronesis – A Journal for Ancient Philosophy (b) [filozofia]	15	100	155
57)	Technology and Culture (c) [inżynieria mech., ...]	20	70	155
58)	Traditio-Studies In Ancient and Medieval History Thought and Religion (b) / Traditio Studies In Ancient and Medieval History Thought and Religion	10	70	155
59)	11) Berichte zur Wissenschaftsgeschichte (a)	15	70	151
60)	British Journal for the History of Mathematics (b) [historia, ...] (do 2018: BSHM Bulletin-Journal of the British Society for the History of Mathematics (b) [filozofia, ...])	–	20	151

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
61)	Historical Studies in the Natural Sciences (b)	35	100	151
62)	History of Psychiatry (b)	25	70	151
63)	Museum History Journal (c)	–	70	151
64)	Notes and Records-The Royal Society Journal of the History of Science (a)	25	70	151
65)	Revista de Historia Industrial (b)	20	70	151
66)	12) Ambix (b)	25	40	150
67)	Arabic Sciences and Philosophy. A Historical Journal (b, c)	10	20	150
68)	Centaurus (a)	25	70	150
69)	NTM, Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin (a) / NTM International Journal of History and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine	–	–	150
70)	13) Rhetorica-a Journal of the History of Rhetoric (b)	15	70	146
71)	Science in Context (a) [filozofia, ...]	20	70	146
72)	14) Gesnerus-Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences (b) / European Journal for the History of Medicine and Health (b)	10	70	145
73)	Medizinhistorisches Journal - Medicine and the Life Sciences in History.(b)	10	40	145
74)	Nuncius-Journal of the History of Science (a)	15	70	145

75)	15) Journal of the History of Ideas (c)	20	200	141
76)	Revista de Historia das Ideias (c)	10	20	141
77)	Revue d'histoire des sciences humaines (b)	10	70	141
78)	16) Studia Warmińskie (c)	10	70	140
79)	17) LIAS-Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources (c)	–	40	136
80)	18) HOPOS-The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science (b) [filozofia., ...]	–	70	135
81)	Indian Journal of History of Science (a)	10	20	135
82)	Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (c)	–	70	135
83)	19) Ingenium-Revista Electronica de Pensamiento Moderno y Metodologia en Historia de la Ideas (c)	–	20	130
84)	Perspectives on Science. Historical, Philosophical, Social (c) [filozofia., ...]	25	40	130
85)	20) Aleph (b) / Aleph-Historical Studies in Science & Judaism (b)	–	100	126
86)	21) Osterreichische Zeitschrift fur Geschichtswissenschaften (b) / Osterreichische Zeitschrift fuer Geschichtswissenschaften (ÖZG) (b)	15	40	125
87)	22) Cosmos and History-The Journal of Natural and Social Philosophy (c)	–	70	121
88)	Metascience (c)	10	20	121
89)	Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft (a) / Zeitschrift fuer Geschichtswissenschaft (a)	15	70	121

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
90)	23) Intellectual History Review (c)	15	100	120
91)	Revue d'Histoire des Sciences (a)	10	20	120
92)	24) Archiv für Sozialgeschichte (b)	10	40	116
93)	25) Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche (b) [filozofia, ...]	15	20	115
94)	Canadian Bulletin of Medical History (b)	–	20	115
95)	Journal of Astronomical History and Heritage (b)	–	20	115
96)	26) Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis (c)	–	70	110
97)	History of Philosophy & Logical Analysis (b) [filozofia, ...]	–	20	110
98)	Oeconomia-History Methodology Philosophy (c) [filozofia, ...]	–	40	110
99)	Philosophia Scientiæ - Studies in History and Philosophy of Science (c) [filozofia, ...]	20	40	110
100)	Sudhoffs Archiv; Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte (b) [nauki o zdrowiu, ...]	–	20	110
101)	27) Studia Teologiczno-Historyczne (c)	7	40	108
102)	28) Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum (c)	–	40	107
103)	Nazariyat-Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences (a,b) [filozofia, ...]	–	20	107
104)	29) History of Economic Thought and Policy (b)	–	20	106

105)	LLULL : boletín de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias (a) [nauki o drowiu, ...]	10	20	106
106)	Revista Notas Historicas y Geograficas (c)	–	20	106
107)	30) Kwartalnik historii nauki i techniki (a)	10	100	101
108)	Miscellanea Historico-Juridica (b)	8	100	101
109)	31) History of Economic Ideas (b)	15	100	100
110)	Journal for the History of Knowledge (b), wydawane od 2020 r.	–	–	100
111)	Razon Historica-Revista Hispanoamericana de Historia de las Ideas (c)	–	20	100
112)	Revista de Estudios Historico-Juridicos (b)	–	40	100
113)	32) Studia Historiae Oeconomicae (b)	2	40	98
114)	33) Icon. Journal of the International Committee for the History of Technology (b) [filozofia, ...]	10	20	95
115)	Komunikaty Mazursko-Warmińskie (c)	10	70	95
116)	Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną (b)	10	70	95
117)	34) Antiquitates Mathematicae (VI seria Roczników PTM) (b)	3	–	93
118)	35) Global Intellectual History (c)	–	20	92
119)	36) Asterion-Philosophie Histoire des Idees Pensee Politique (c) [filozofia, ...]	–	20	90
120)	37) Organon (c) [filozofia, ...]	10	70	88
121)	38) Archives Internationales d'Histoire des Sciences (a)	10	–	85

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNIŚW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
122)	Czasopismo Prawno-Historyczne (b)	9	70	85
123)	DVT, History of Sciences and Technology (a) / DVT -- Dejiny ved a techniky / History of Sciences and Technology	10	–	85
124)	Galilaean-Studies in Renaissance and Early Modern Science (b)	10	40	85
125)	Historia Scientiarum: International Journal of the History of Science Society of Japan (a)	10	20	85
126)	HoST - Journal of History of Science and Technology (a)	–	–	85
127)	Medicina Historica (b)	–	20	85
128)	39) Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (b) [filozofia, ...]	6	100	81
129)	40) History of Philosophy Quarterly (b) [filozofia, ...]	15	40	80
130)	Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego (b)	10	70	80
131)	41) Theoria et Historia Scientiarum (c)	10	40	76
132)	42) Journal of Interdisciplinary History of Ideas (c) [filozofia, ...]	–	20	75
133)	Transversal: International Journal for the Historiography of Science (b), wydawane od 2016 r.	–	–	72
134)	43) Physis. Rivista internazionale di storia della scienza/International Journal for the History of Science (a)	10	–	70

135)	44) History of Medicine (b)	–	20	67
136)	Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas (c)	–	40	67
137)	45) Acta Historiae Medicinae Stomatologiae Pharmaciae Medicinae Veterinariae (b)	–	20	65
138)	Journal for the History of Analytical Philosophy (b) [filozofia, ...]	–	20	65
139)	Pharmaceutical Historian (b)	–	20	65
140)	46) History of Humanites (b)	–	40	62
141)	European Yearbook of the History of Psychology (b)	–	20	62
142)	47) Acta Medicorum Polonorum (b)	3	20	60
143)	Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne (c)	6	20	60
144)	Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis Revue d'Histoire des Sciences et des Universités (former title: Gewina: tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek) (a)	10	20	60
145)	48) Studia GeoHistorica (b)	7	70	52
146)	49) Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój (c)	5	–	50
147)	50) Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki (a)	7	70	45
148)	51) Almagest International Journal for the History of Scientific Ideas (a)	–	–	40
149)	52) Archiwum Historii i Filozofii Medycyny (c) [filozofia, ...]	7	20	35

Tabela 1 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
150)	Rozprawy z Dziejów Oświaty (c)	10	70	35
151)	53) TECHNAI-An International Journal for Ancient Science and Technology (b)	–	20	30
152)	54) Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (c)	10	20	20
153)	55) Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej (b) [filozofia., ...]	10	40	– brak rocznika 2021
154)	56) Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (a) / od 2016 r. zastąpione przez Studia Historiae Scientiarum	9	40/100	–/160
155)	57) Rocznik Historii Filozofii Polskiej (b)	4	20	– / brak roczników 2019, 2020, 2021
156)	58) Studia z Filozofii Polskiej (b) [filozofia., ...]	5	20	– brak roczników 2020 i 2021
157)	59) Zagadnienia Naukoznawstwa (c) [filozofia., ...]	10	20	– brak rocznika 2021
158)	60) Advances in the History of Rhetoric (b) / od 2020 r. Journal for the History of Rhetoric (b)	–	70/–	–/140

159)	61) BSHM Bulletin-Journal of the British Society for the History of Mathematics (b) [filozofia, ...] / od 2019 r. British Journal for the History of Mathematics (b) [historia, ...]	–	40	–/151
160)	62) Histoire des Sciences Medicales (b) [nauki o zdrowiu, ...]	–	20	– brak tomów /roczników 2019, 2020, 2021
161)	63) Historical Geography (b)	–	20	– brak rocznika 2021/110
162)	64) History, Philosophy and Theory of the Life Sciences (c)	–	20	– <i>seria książkowa</i>
163)	65) International Archives of the History of Ideas (c)	–	40	– <i>seria książkowa</i>
164)	66) Medicina e historia (b)	–	20	– (brak strony internetowej)
165)	67) Pharmacy in History (b) / od 2021 r. History of Pharmacy and Pharmaceuticals (b)	–	20/–	–/95
166)	68) Spontaneous Generations-Journal for the History and Philosophy of Science (c)	–	40	– brak ciągłości wydawniczej
167)	69) Studies in History and Philosophy of Science Part B Studies in History and Philosophy of Modern Physics (b) / od 2021 r.: Studies in History and Philosophy of Science (a)	25	100	–/165
168)	70) Studies in History and Philosophy of Science Part C Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences (b) / od 2021 r.: Studies in History and Philosophy of Science (a)	25	140	–/165

Tabela 2.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
1)	1) Journal of the History of Ideas (c)	20	200	141
2)	2) Journal of the History of Philosophy (b)	20	200	155

Tabela 3.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
3)	1) Archiv für Geschichte der Philosophie (b) [filozofia, ...]	15	140	165
4)	2) British Journal for the History of Philosophy (b) [filozofia, ...]	20	140	170
5)	3) British Journal for the History of Science (a)	30	140	155
6)	4) Journal of Historical Geography (b)	35	140	160
7)	5) Social Studies of Science (c)	50	140	175
8)	6) Studies in History and Philosophy of Science (a) / Studies in History and Philosophy of Science Part A (a)	25	140	165
9)	7) Studies in History and Philosophy of Science Part C Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences (b) / od 2021 r.: Studies in History and Philosophy of Science (a)	25	140	165

Tabela 4.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
10)	1) Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (b) [filozofia, ...]	6	100	81
11)	2) Kwartalnik historii nauki i techniki (a)	10	100	101
12)	3) Miscellanea Historico-Iuridica (b)	8	100	101
13)	4) Studia Historiae Scientiarum (a, b)	9	100	160
14)	5) Aleph (b) / Aleph-Historical Studies in Science & Judaism (b)	–	100	126
15)	6) Archive for History of Exact Sciences (b)	20	100	170
16)	7) Historia Mathematica (b)	15	100	155
17)	8) Historical Studies in the Natural Sciences (b)	35	100	151
18)	9) History and Philosophy of Logic (b)	20	100	175
19)	10) History and Philosophy of the Life Sciences (b)	25	100	175
20)	11) History and Technology (b)	20	100	166
21)	12) History of Economic Ideas (b)	15	100	100
22)	13) History of Political Economy (b)	20	100	165
23)	14) History of Science (a)	35	100	175
24)	15) Intellectual History Review (c)	15	100	120
25)	16) Isis (a)	40	100	165
26)	17) Journal for General Philosophy of Science (c)	20	100	170
27)	18) Journal of the History of Biology (b)	30	100	165

Tabela 4 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
28)	19) Journal of the History of Economic Thought (b)	25	100	165
29)	20) Journal of the History of International Law (b)	–	100	160
30)	21) Medical History (b)	20	100	170
31)	22) Minerwa. A Review of Science, Learning and Policy (b)	35	100	170
32)	23) Modern Intellectual History (c)	20	100	170
33)	24) Osiris (a)	40	100	155
34)	25) Physics in Perspective (c) [nauki fizyczne, ...]	20	100	156
35)	26) Phronesis – A Journal for Ancient Philosophy (b) [filozofia]	15	100	155
36)	27) Revista de Historia Econo- mica (b)	30	100	165
37)	28) Science & Education – Contri- butions from History, Philo- sophy and Sociology of Science and Mathematics (c)	30	100	165
38)	29) Science and Technology Studies (c)	–	100	185
39)	30) Studies in History and Philo- sophy of Science Part B Studies in History and Philosophy of Modern Physics (b) / od 2021 r.; Studies in History and Philosophy of Science (a)	25	100	160

Tabela 5.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
40)	1) Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki (a)	7	70	45
41)	2) Czasopismo Prawno-Historyczne (b)	9	70	85
42)	3) Komunikaty Mazursko-Warmińskie (c)	10	70	95
43)	4) Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną (b)	10	70	95
44)	5) Organon (c) [filozofia., ...]	10	70	88
45)	6) Rozprawy z Dziejów Oświaty (c)	10	70	35
46)	7) Studia GeoHistorica (b)	7	70	52
47)	8) Studia Warmińskie (c)	10	70	140
48)	9) Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego (b)	10	70	80
49)	10) Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (c)	–	70	135
50)	11) Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis (c)	–	70	110
51)	12) Advances in the History of Rhetoric (b)/ od 2020 r. Journal for the History of Rhetoric (b)	–	70/–	–/140
52)	13) Annals of Science (a)	25	70	160
53)	14) Apeiron-A Journal for Ancient Philosophy and Science (c) [filozofia., ...]	10	70	165
54)	15) Asclepio-Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia (b)	10	70	181

Tabela 5 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
55)	16) Berichte zur Wissenschafts- geschichte (a)	15	70	151
56)	17) Bulletin of the History of Medicine (b)	25	70	155
57)	18) Centaurus (a)	25	70	150
58)	19) Cosmos and History – The Journal of Natural and Social Philosophy (c)	–	70	121
59)	20) Early Science and Medicine (a, b) [filozofia., ...]	20	70	165
60)	21) European Journal of the His- tory of Economic Thought (b)	20	70	170
61)	22) Gesnerus-Swiss Journal of the History of Medicine and Sciences (b) / European Journal for the History of Medicine and Health (b)	10	70	145
62)	23) History of European Ideas (c)	20	70	170
63)	24) History of Psychiatry (b)	25	70	151
64)	25) History of Psychology (b)	30	70	160
65)	26) History of the Human Sciences (b)	30	70	170
66)	27) HOPOS-The Journal of the International Society for the History of Philosophy of Science (b) [filozofia., ...]	–	70	135
67)	28) Journal for the History of Astronomy (b)	20	70	156
68)	29) Journal of Medical Ethics and History of Medicine (c)	–	70	170
69)	30) Journal of the History of Medi- cine and Allied Sciences (b)	25	70	155

70)	31) Journal of the History of the Behavioral Sciences (b)	35	70	165
71)	32) Museum History Journal (c)	–	70	151
72)	33) Notes and Records-The Royal Society Journal of the History of Science (a)	25	70	151
73)	34) Nuncius-Journal of the History of Science (a)	15	70	145
74)	35) Revista de Historia Industrial (b)	20	70	151
75)	36) Revue d'histoire des sciences humaines (b)	10	70	141
76)	37) Rhetorica-a Journal of the History of Rhetoric (b)	15	70	146
77)	38) Science as Culture (a)	40	70	175
78)	39) Science in Context (a) [filozofia, ...]	20	70	146
79)	40) Technology and Culture (c) [inżynieria mech., ...]	20	70	155
80)	41) Theoria: Revista de Teoria, Historia y Fundamentos de la Ciencia (c) / Theoria. An International Journal for Theory, History and Foundations of Science (c) / Theoria (c)	20	70	175
81)	42) Traditio-Studies In Ancient and Medieval History Thought and Religion (b) / Traditio Studies In Ancient and Medieval History Thought and Religion	10	70	155
82)	43) Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft (a) / Zeitschrift fuer Geschichtswissenschaft (a)	15	70	121

Tabela 6.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
83)	1) Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej (b) [filozofia., ...]	10	40	– brak rocznika 2021
84)	2) Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas (c)	–	40	67
85)	3) Prace Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (a) / od 2016 r. zastąpione przez Studia Historiae Scientiarum	9	40	–/160
86)	4) Studia Historiae Oeconomicae (b)	2	40	98
87)	5) Studia Teologiczno-Historyczne (c)	7	40	108
88)	6) Theoria et Historia Scientiarum (c)	10	40	76
89)	7) Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum (c)	–	40	107
90)	8) Acta Medico-Historica Adriatica (b)	8	40	160
91)	9) Ambix (b)	25	40	150
92)	10) Anales del Seminario de Historia de la Filosofía (b)	–	40	175
93)	11) Archiv für Sozialgeschichte (b)	10	40	116
94)	12) BSHM Bulletin-Journal of the British Society for the History of Mathematics (b) [filozofia., ...] /od 2019 r. British Journal for the History of Mathematics (b) [historia, ...]	–	40	–/151

95)	13) Dynamis (b)	15	40	166
96)	14) Galilaean-Studies in Renaissance and Early Modern Science (b)	10	40	85
97)	15) Historia Ciencias Saude-Manguinhos (a)	–	40	166
98)	16) Historical Records of Australian Science (a)	20	40	156
99)	17) History of Humanites (b)	–	40	62
100)	18) History of Philosophy Quarterly (b) [filozofia., ...]	15	40	80
101)	19) IEEE Annals of the History of Computing (b)	20	40	160
102)	20) International Archives of the History of Ideas (c)	–	40	– <i>seria książkowa</i>
103)	21) Journal of Medical Biography (b)	–	40	170
104)	Journal of the History of the Neurosciences Basic and Clinical Perspectives (b) [nauki o zdrowiu, ...]	20	40	170
105)	22) LIAS-Journal of Early Modern Intellectual Culture and its Sources (c)	–	40	136
106)	23) Medizinhistorisches Journal - Medicine and the Life Sciences in History_(b)	10	40	145
107)	24) Oeconomia-History Methodology Philosophy (c) [filozofia., ...]	–	40	110
108)	25) Osterreichische Zeitschrift fur Geschichtswissenschaften (b) / Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (ÖZG) (b)	15	40	125

Tabela 6 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
109)	26) Perspectives on Science. Historical, Philosophical, Social (c) [filozofia., ...]	25	40	130
110)	27) Philosophia Scientiæ - Studies in History and Philosophy of Science (c) [filozofia., ...]	20	40	110
111)	28) Revista de Estudios Historico-Juridicos (b)	–	40	100
112)	29) Spontaneous Generations-Journal for the History and Philosophy of Science (c)	–	40	– (brak ciągłości wydawniczej)

Tabela 7.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
113)	1) Acta Medicorum Polonorum (b)	3	20	60
114)	2) Archiwum Historii i Filozofii Medycyny (c) [filozofia., ...]	7	20	35
115)	3) Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne (c)	6	20	60
116)	4) Rocznik Historii Filozofii Polskiej (b)	4	20	– / brak roczników 2019, 2020, 2021
117)	5) Studia z Filozofii Polskiej (b) [filozofia., ...]	5	20	– brak roczników 2020 i 2021

118)	6) Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (c)	10	20	20
119)	7) Zagadnienia Naukoznawstwa (c) [filozofia, ...]	10	20	– brak rocznika 2021
120)	8) Acta Historiae Medicinae Stomatologiae Pharmaciae Medicinae Veterinariae (b)	–	20	65
121)	9) Arabic Sciences and Philosophy. A Historical Journal (b, c)	10	20	150
122)	10) Asterion-Philosophie Histoire des Idees Pensee Politique (c) [filozofia, ...]	–	20	90
123)	11) Bollettino di Storia delle Scienze Matematiche (b) [filozofia, ...]	15	20	115
124)	12) British Journal for the History of Mathematics (b) [filozofia, ...] (do 2018 BSHM Bulletin-Journal of the British Society for the History of Mathematics (b) [historia, ...])	–	20	151
125)	13) Canadian Bulletin of Medical History (b)	–	20	115
126)	14) European Yearbook of the History of Psychology (b)	–	20	62
127)	15) Global Intellectual History (c)	–	20	92
128)	16) Historia Scientiarum: International Journal of the History of Science Society of Japan (a)	10	20	85
129)	17) Historical Geography (b)	–	20	– (brak rocznika 2021)/110
130)	18) Histoire des Sciences Medicales (b) [nauki o zdrowiu, ...]	–	20	– brak tomów /roczników 2019, 2020, 2021

Tabela 7 cd.

Lp.	CZASOPISMO	PUNKT. MNIŚW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
131)	19) History of Economic Thought and Policy (b)	–	20	106
132)	20) History of Geo- and Space Sciences (b)	20	20	161
133)	21) History of Medicine (b)	–	20	67
134)	22) History of Philosophy & Logical Analysis (b) [filozofia, ...]	–	20	110
135)	23) History of Science and Technology (b)	–	20	155
136)	24) History, Philosophy and Theory of the Life Sciences (c)	–	20	– <i>seria książkowa</i>
137)	25) Icon. Journal of the International Committee for the History of Technology (b) [filozofia, ...]	10	20	95
138)	26) Indian Journal of History of Science (a)	10	20	135
139)	27) Ingenium-Revista Electronica de Pensamiento Moderno y Metodologia en Historia de la Ideas (c)	–	20	130
140)	28) International Journal for the History of Engineering & Technology (b)	–	20	155
141)	29) Journal for the History of Analytical Philosophy (b) [filozofia, ...]	–	20	65
142)	30) Journal of Astronomical History and Heritage (b)	–	20	115
143)	31) Journal of Interdisciplinary History of Ideas (c) [filozofia, ...]	–	20	75
144)	32) LLULL : boletín de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias (a) [nauki o zdrowiu, ...]	10	20	106

145)	33) Medicina e historia (b)	–	20	– (brak strony internetowej)
146)	34) Medicina Historica (b)	–	20	85
147)	35) Metascience (c)	10	20	121
148)	36) Nazariyat-Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences (a,b) [filozofia, ...]	–	20	107
149)	37) Pharmaceutical Historian (b)	–	20	65
150)	38) Pharmacy in History (b) / od 2021 r. History of Pharmacy and Pharmaceuticals	–	20/–	–/95
151)	39) Razon Historica-Revista Hispanoamericana de Historia de las Ideas (c)	–	20	100
152)	40) Revista de Historia das Ideias (c)	10	20	141
153)	41) Revista Notas Historicas y Geograficas (c)	–	20	106
154)	42) Revue d'Histoire des Sciences (a)	10	20	120
155)	43) Sudhoffs Archiv; Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte (b) [nauki o zdrowiu, ...]	–	20	110
156)	44) Studium: Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis Revue d'Histoire des Sciences et des Universités (former title: Gewina: tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek) (a)	10	20	60
157)	45) TECHNAI-An International Journal for Ancient Science and Technology (b)	–	20	30

Tabela 8.

Lp.	CZASOPISMO nieuwzględnione w wykazie ministerialnym w 2021 r.	PUNKT. MNiSW 2017	PUNKT. MEiN 2021	PUNKT. PN IHN PAN 2022
158)	1) Antiquitates Mathematicae (VI seria Roczników PTM) (b)	3	–	93
159)	2) Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój (c)	5	–	50
160)	3) Almagest International Journal for the History of Scientific Ideas (a)	–	–	40
161)	4) Archives Internationales d'Histoire des Sciences (a)	10	–	85
162)	5) DVT, History of Sciences and Technology (a) / DVT -- Dejiny ved a techniky / History of Sciences and Technology	10	–	85
163)	6) Journal for the History of Knowledge (b), wydawane od 2020 r.	–	–	100
164)	7) HoST - Journal of History of Science and Technology (a)	–	–	85
165)	8) NTM, Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin (a) / NTM International Journal of History and Ethics of Natural Sciences, Technology and Medicine	–	–	150
166)	9) Physis. Rivista internazionale di storia della scienza/International Journal for the History of Science (a)	10	–	70

167)	10) The European Physical Journal H: Historical Perspectives on Contemporary Physics (b)	40	–	166
168)	11) Transversal: International Journal for the Historiography of Science (b), wydawane od 2016 r.	–	–	72

Uwagi

- Aby ocenić jakość naukową publikacji, konieczna jest wnikliwa analiza treści publikacji przez kompetentnych badaczy; nie zastępują ją żadne wskaźniki bibliometryczne i miary punktowe, w tym wyznaczone przez MNiSW / MEiN czy PN IHN PAN.
- W „Wykazie czasopism MEiN (2021)” w porównaniu z „Wykazem czasopism MNiSW (2017)” zdecydowanej poprawie uległa punktacja polskich czasopism względem czasopism zagranicznych – to zasadniczo pozytywny trend.
- Punktacja czasopism PN IHN PAN jest miernikiem standardów wydawniczych (technicznych i bibliometrycznych) czasopism, a nie miarą jakości poszczególnych artykułów opublikowanych w takich czasopismach.
- W odróżnieniu od *skokowej* punktacji ministerialnej z 2021 r.: 20, 40, 70, 100, 140, 200 punktacja PN IHN PAN mieści się w przedziale od 0 do 200 punktów; w przypadku czasopisma niespełniającego wymogu posiadania strony internetowej i braku zaległości wydawniczych, nie jest ono oceniane, co oznaczono znakiem „–” i dodatkowym wyjaśnieniem.
- W odróżnieniu od *nietransparentnej* punktacji ministerialnej z 2021 r. punktacja PN IHN PAN jest transparentna, gdyż każda redakcja czasopisma naukowego może sprawdzić wynik punktowy czasopisma i zgłosić odwołanie, które będzie uwzględniane w uzasadnionych przypadkach.
- Wśród czasopism z historii nauki najwięcej punktów w „Wykazie czasopism PN IHN PAN” uzyskało czasopismo „Science and Technology Studies” – 185. Wśród polskich czasopism najwięcej punktów zdobyło czasopismo „Studia Historiae Scientiarum” – 160 punktów i zajęło *ex aequo* poz. 38–44 (zob. Tab. 1).

- Punktacja ministerialna jest z reguły zaniżona względem punktacji PN IHN PAN (zob. Tab. 2 – Tab. 8), ale najwyższej oceniane czasopisma ministerialnego wykazu z 2021 roku z historii nauki (200 i 140 punktów) nie zachowują z reguły swych wysokich pozycji w wykazie PN IHN PAN; np. z ministerialnych czasopism 200-punktowych czasopismo „Journal of the History of Philosophy” otrzymało 155 punktów i zajęło *ex aequo* poz. 48–58, a czasopismo „Journal of the History of Ideas” 141 punktów i zajęło *ex aequo* poz. 75–77 (zob. Tab. 1, Tab. 2); z ministerialnych czasopism 140-punktowych najwyższą notę – 175 punktów – otrzymało czasopismo „Social Studies of Science” i zajęło *ex aequo* pozycję 3–9 (zob. Tab. 1, Tab. 3).
- Istnieje wiele prawidłowych sposobów wykorzystania przedstawionej tu punktacji czasopism z historii nauki uwzględnionych w „Wykazie czasopism PN IN PAN (2022)”. Np. redakcje czasopism mogą prowadzić świadomą politykę rozwijania czasopism poprzez wprowadzanie udoskonaleń standardów wydawniczych, które stanowią podstawę kryteriów ewaluacyjnych „Wykazu ...”, a autorzy artykułów mogą podejmować bardziej świadome decyzje o składaniu artykułów do konkretnych czasopism.

Bibliografia

- Kim, Sung Ho 2021: Max Weber. [In:] *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL: <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/weber/> (dostęp: 1.06.2022). *First published August 24, 2007; substantive revision November 27, 2017.*
- Kokowski, Michał 2021a: Projekt nowego modelu oceny czasopism. Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Komitet Naukoznawstwa. 12.01.2021.
- Kokowski, Michał 2021b: Problem list czasopism naukowych w Polsce i idea nowej listy. Czasopisma z historii i historii nauki. Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”. Kraków – Warszawa, 26.02.2021. Prezentacja.
- Kokowski, Michał 2021c: Obiektywne mierniki dokonań czasopisma naukowego i kosztów publikacji oraz idea listy czasopism punktowanych według Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN©. Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”. Kraków – Warszawa, 26.03.2021. Prezentacja.
- Kokowski, Michał 2021d: Ewaluacyjna (r)ewolucja czasopism w Polsce. *Studia Historiae Scientiarum* 20, ss. 821–858. DOI: [10.4467/2543702XSHS.21.024.14055](https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.21.024.14055).

- Kokowski, Michał 2022a: Czasopisma z historii nauki na liście czasopism MEiN (21.12.2021). Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”. Kraków – Warszawa, 30.05.2022. Prezentacja.
- Kokowski, Michał 2022b: Czasopisma z historii nauki na liście czasopism MEiN (21.12.2021) i PN IHN PAN (2022). Pierwsze wyniki. Seminarium „Naukoznawstwo: historia i współczesność”. Kraków – Warszawa, 29.06.2022. Prezentacja.
- Minister Edukacji i Nauki 2021a: KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL (dostęp 1.06.2022): <https://www.gov.pl/attachment/4f4e10be-8dfc-47ae-a48a-c7739a5ad54a>. Załączniki, URL: <https://www.gov.pl/attachment/7839ea33-4b51-4bfa-b642-fa347f315fda>; <https://www.gov.pl/attachment/a0c2990a-4ad9-41c1-a201-6bca3dd0986a> (dostęp: 1.06.2022).
- Minister Edukacji i Nauki 2021b: KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL (dostęp 1.06.2022): <https://www.gov.pl/attachment/8d0fd083-674f-46b7-9b6a-b0798a57e86e>. Załączniki, URL: [Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych](#); [Scalony wykaz dyscyplin dla czasopism i materiałów konferencyjnych](#) (dostęp: 1.06.2022).
- Minister Edukacji i Nauki 2021c: KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. URL: <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe> (dostęp: 1.06.2022).
- Minister Edukacji i Nauki 2021d: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. URL: <https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001994/O/D20211994.pdf> (dostęp: 1.06.2022).
- Minister Edukacji i Nauki 2021e: KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych> (dostęp: 1.06.2022).
- Minister Edukacji i Nauki 2021g: Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism

naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. URL: <https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych> (dostęp: 1.06.2022)

MNiSW 2017: Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013–2016. URL: <https://www.gov.pl/attachment/db1d9478-fadb-450f-9301-d406ac06cf46> (dostęp: 1.06.2022).

Wykaz czteroletni – część A. URL: <https://www.gov.pl/attachment/1fa4b78c-1552-4175-8577-5c06f0060d82> (dostęp: 1.06.2022);

Wykaz czteroletni – część B. URL: <https://www.gov.pl/attachment/fc542788-96be-4a3f-89f5-a64383f0435f> (dostęp: 1.06.2022);

Wykaz czteroletni – część C. URL: <https://www.gov.pl/attachment/92d0bf89-2940-4b09-b64b-989df8b53a06> (dostęp: 1.06.2022).

MNiSW 2018a: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych. Dz.U. 2018 poz. 1818. URL: <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001818/O/D20181818.pdf> (dostęp 1.06.2022).

MNiSW 2018b: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Dz. U. 2018 poz. 2152. URL: <http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002152/O/D20182152.pdf>; <https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/11/rozporzadzenie-w-sprawie-sporzadzania-wykazow-wydawnictw-monografiinaukowych-oraz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materiaw.pdf> (dostęp: 1.06.2022).

MNiSW 2019a: Wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych 2019 r. (31 lipca 2019). URL: https://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_08/a07248ec34e343035b433bb61f39c053.pdf (dostęp: 1.06.2022).

MNiSW 2019b: Wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych 2019 r. (18 grudnia 2019). URL: <https://www.gov.pl/attachment/18cceb47-a74e-4593-9866-a8062e5f3d74> (dostęp: 1.06.2022).